

Yanvar, 2026-yil

**ELEKTOR ENERGIYA KOMPANIYALARDA KORXONA MOLIVAVIY
BOSHQARUVI UCHUN RAQAMLI VOSITALARNI TAKOMILLASHTIRISH.**

Bo'ranboyeva Shoira Rustamovna

Renessans Ta'lim universiterti

“Iqtisodiyot” kafedrası katta o'qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18342920>

Annotatsiya. *Elektr energiya kompaniyalarida moliyaviy boshqaruv tizimini raqamlashtirish jarayonlari va ularning samaradorligini o'rganish iqtisodiyotdagi global muammolardan biri hisoblanadi. bu ilmiy tadqiqot ishi elektr energiya kompaniyalarida moliyaviy boshqaruv tizimini raqamlashtirish jarayonlari va uning moliyaviy barqarorlikka ta'sirini o'rganishga bag'ishlangan. Tadqiqotning asosiy maqsadi korxonada moliyaviy boshqaruvida raqamli vositalardan foydalanish samaradorligini aniqlash hamda rivojlanayotgan davlatlar tajribasi asosida takomillashtirish yo'llarini ishlab chiqishdan iborat.*

Shuningdek Tadqiqotda rivojlanayotgan va tez rivojlanayotgan davlatlar — Singapur, tajribalari solishtirma tahlil asosida o'rganilgan. Raqamli texnologiyalar, jumladan ERP tizimlari, Big Data, sun'iy intellekt, smart grid va avtomatlashtirilgan hisob-kitob platformalarining moliyaviy boshqaruvdagi o'rni yoritilgan.

Kalit so'zlar: *ERP tizimlari, Big Data, sun'iy intellekt, smart grid va avtomatlashtirilgan hisob-kitob platformalari*

Аннотация. *Изучение процессов цифровизации системы финансового управления в электроэнергетических компаниях и их эффективности является одной из глобальных проблем экономики. Данная научная работа посвящена изучению процессов цифровизации системы финансового управления в электроэнергетических компаниях и ее влиянию на финансовую стабильность. Основная цель исследования – определить эффективность использования цифровых инструментов в финансовом управлении предприятия и разработать пути ее повышения на основе опыта развивающихся стран. В исследовании также изучен опыт развивающейся и быстро развивающейся страны – Сингапура, на основе сравнительного анализа.*

Подчеркивается роль цифровых технологий, включая ERP-системы, большие данные, искусственный интеллект, интеллектуальные сети и автоматизированные расчетные платформы, в финансовом управлении.

Ключевые слова: *ERP-системы, большие данные, искусственный интеллект, интеллектуальные сети и автоматизированные расчетные платформы*

Annotation. *The study of the processes of digitalization of the financial management system in electric power companies and their effectiveness is one of the global problems in the economy. This scientific research work is devoted to the study of the processes of digitalization of the financial management system in electric power companies and its impact on financial stability.*

The main objective of the study is to determine the effectiveness of the use of digital tools in the financial management of the enterprise and to develop ways to improve it based on the experience of developing countries. The study also studied the experience of developing and rapidly developing countries - Singapore, based on a comparative analysis.

Yanvar, 2026-yil

The role of digital technologies, including ERP systems, Big Data, artificial intelligence, smart grid and automated settlement platforms in financial management is highlighted.

Keywords: ERP systems, Big Data, artificial intelligence, smart grid and automated settlement platforms.

Elektr energiya kompaniyalari bugungi kunda murakkab xalqaro va ichki bozorlarda samarali moliyaviy boshqaruvni ta'minlash uchun raqamlashtirish strategiyalarini joriy etmoqda.

Raqamli texnologiyalar — ERP (Enterprise Resource Planning), IoT (Internet of Things), Big Data, Sun'iy Intellekt (AI), Smart Grid va avtomatlashtirilgan hisob-kitob tizimlari — moliyaviy boshqaruvni optimallashtirish, xarajatlar samaradorligini oshirish va korxonalar barqarorligini mustahkamlashda muhim vositaga aylanmoqda. Ushbu tezisda Singapur, O'zbekiston va Xitoy tajribalari solishtirma tahlil asosida o'rganiladi va amaliy integratsiya yo'llari tushuntiriladi. Elektr energiya kompaniyalarida moliyaviy boshqaruvni raqamlashtirishning jahon tajribasi va mikromuhit sharoitida samaradorligini tahlil etish asosiy maqsad hisoblanadi. Raqamli boshqaruv va texnologiyalarni qo'llash korxonalaridagi hozir va kelakdagi muammolar mezonlarni bartaraf etishga xizmat qiladi shuning uchun yuqorida keltirilgan tizim va islahat platformalarini kengroq tushunish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Raqamlashtirish bu korxonaning barcha jarayonlarini ma'lumotlar asosida boshqarish, real vaqt rejimida monitoring, tahlil va qarorlar qabul qilish imkonini beruvchi texnologik o'zgarishlar yig'indisidir. Energetika sohasida raqamlashtirish Smart Grid, AI, IoT, Digital Twin va Big Data orqali samaradorlikni oshiradi va xarajatlarni kamaytiradi. Shu jumladan, ERP tizimlari va energetika-moliya integratsiyasi, ERP tizimlari moliyaviy boshqaruvni, resurslar nazoratini va korxonalar daromadlarini birlashtiradi, hisobot tayyorlash jarayonini avtomatlashtiradi va ma'lumotlar uzluksizligini ta'minlaydi.

Smart Grid va Big Data. Smart Grid — modernizatsiyalangan energiya uzatish tarmog'i bo'lib, real vaqt ma'lumotlar bilan ishlaydi, energiya oqimlarini optimallashtiradi va resurslardan samarali foydalanishni oshiradi. Big Data esa katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilib, qarorlarni tezkor qabul qilishni ta'minlaydi. Sun'iy Intellektning roli esa beqiyos hisoblanadi.

AI energiya talabini bashorat qilish, taqsimlash balansini tahlil qilish va uzluksiz uzatishni ta'minlash orqali korxonalar operatsiyalarida yuqori darajada avtomatlashtirilgan boshqaruvni amalga oshiradi. Biz jahon amaliyotiga yuzlanar ekanmiz asosiy e'tiborimizni Singapur davlatida olib borilayotgan islohatlarga qaratish va kerakli bo'ladigan tajribalarni amaliyotga joriy etish hozirgi kunning dolzarb masalasi hisoblanadi, chunki **Singapur energetika sohasida raqamlashtirish** davlat darajasidagi strategik ustuvor yo'nalish sifatida belgilagan yetakchi mamlakatlardan biri hisoblanadi.

Cheklangan tabiiy resurslar, yuqori urbanizatsiya va energiya xavfsizligi talablari Singapurni energiya tizimini maksimal darajada samarali va shaffof boshqarishga undagan. Shu sababli, raqamli texnologiyalar energetika infratuzilmasi va moliyaviy boshqaruvning ajralmas qismiga aylangan.

Singapurda joriy etilgan **Grid Digital Twin** bu elektr uzatish va taqsimlash tarmog'ining to'liq raqamli nusxasi bo'lib, real vaqt rejimida tarmoq holatini kuzatish, modellashtirish va prognozlash imkonini beradi.

Yanvar, 2026-yil

Ushbu tizim orqali, energiya oqimlari va yuklama darajalari oldindan hisoblab chiqiladi, favqulodda nosozliklar yuzaga kelishidan oldin aniqlanadi, texnik xizmat ko'rsatish xarajatlari rejalashtiriladi. **Moliyaviy boshqaruv nuqtayi nazaridan**, bu texnologiya kapital va operatsion xarajatlarni (CAPEX va OPEX) optimallashtirishga xizmat qiladi. Masalan, rejalashtirilmagan avariya kamaygani sababli favqulodda ta'mirlash xarajatlari qisqaradi, bu esa kompaniya foydasiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. **EMA va SP Group hamkorligi** singapur energiya bozori Agentligi (EMA) va **SP Group** hamkorligida yagona virtual energiya tarmog'i boshqaruv modeli yaratilgan. Ushbu model, ishlab chiqarish, uzatish va taqsimlash jarayonlarini yagona platformada birlashtiradi, moliyaviy hisobotlar va texnik ko'rsatkichlarni integratsiyalashgan holda tahlil qilish imkonini beradi, real vaqt rejimida xarajatlar, yo'qotishlar va daromadlarni monitoring qilishni ta'minlaydi.¹

Bu tizim asosida agar ma'lum hududda energiya yo'qotishlari me'yordan oshsa, tizim avtomatik ravishda bu holatni aniqlaydi va moliyaviy boshqaruv bo'limiga signal yuboradi va natijadayo'qotishlar kamaytiriladi, keraksiz xarajatlar oldi olinadi, tarif siyosatini qayta ko'rib chiqish imkoniyati paydo bo'ladi. **Smart Nation strategiyasi va iste'molchi bilan aloqalar strategiyasi** energetika kompaniyalariga raqamli xizmatlarni keng joriy etish imkonini berdi.

Jumladan, mobil ilovalar orqali iste'molchilar energiya sarfini real vaqt rejimida kuzatadi;

*elektron to'lov va avtomatik billing tizimlari qo'llaniladi;

*iste'molchilar qarzdorligi va to'lov intizomi raqamli platformalar orqali boshqariladi. Bu esa o'z navbatida **debitor qarzdorlikni kamaytirish**, pul oqimlarini barqarorlashtirish va likvidlikni oshirishga xizmat qiladi hamda bundan ko'zlangan maqsad **moliyaviy boshqaruv samaradorligiga ham erishish hisoblanadi**. Singapur energetika kompaniyalarida raqamlashtirilgan tizimlar quyidagi moliyaviy natijalarga olib kelgan:

***sarflar (xarajatlar) kamaygan**, texnik xizmat va avariya xarajatlari qisqargan;

***uzatish yo'qotishlari pasaygan**, bu bevosita daromadlarning oshishiga olib kelgan;

***resurslardan foydalanish samaradorligi oshgan**, real vaqt monitoring orqali noto'g'ri taqsimot oldi olingan;

***moliyaviy qarorlar tezlashgan**, Big Data va analitika asosida prognozlash imkoniyati kengaygan. Amaliyotdagi natija esa shuni ko'rsatadiki singapur energetika kompaniyalari **barqaror moliyaviy ko'rsatkichlarga**, yuqori kredit reytinglariga va investorlar uchun jozibador moliyaviy muhitga ega bo'lganligini ko'rsatadi. Singapur tajribasi shuni ko'rsatadiki, elektr energiya kompaniyalarida raqamli texnologiyalarni joriy etish nafaqat texnik samaradorlikni, balki **moliyaviy boshqaruv sifati, shaffoflik va barqarorlikni ham sezilarli darajada oshiradi**.

Grid Digital Twin, Smart Grid va raqamli billing tizimlari moliyaviy risklarni kamaytirib, resurslardan optimal foydalanish imkonini yaratadi. Ushbu tajriba rivojlanayotgan mamlakatlar, jumladan O'zbekiston uchun ham muhim amaliy ahamiyatga ega.

Buni quyidagi malumotlardan ko'rishimiz mumkin. **Solar energiya statistikasi (2023)** Singapurda 2023 yilda **taxminan 0,9 TWh quyosh energiyasi ishlab chiqarilgan** bo'lib, bu mamlakatning umumiy elektr ishlab chiqarish tizimida qayta tiklanuvchi energiya ulushini ko'rsatadi.

¹ https://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_Singapore?utm_source

Yanvar, 2026-yil

Energiya talabi o'sishi prognozi 2035 yilga qadar elektr energiya talabi odatiy ravishda har yili **2–5 % o'sadi**, bu raqam korxonalar raqamli boshqaruv tizimlarini barqaror o'sishga moslash uchun yanada muhim qiladi. **Asosiy energiya manbai:**

Sistemada **95 % energiya tabiiy gaz asosida ishlab chiqariladi**, bu ko'rsatkich energiya tizimining barqaror ishlashi uchun uzatish va monitoring tizimlariga bo'lgan talabni oshiradi. ²

Singapurda quyosh fotoelektr (Solar PV) tizimlari holati (2023-yil 4-chorak)

1-jadval. O'rnatilgan quvvat bo'yicha asosiy hissadorlar

Sektor	O'rnatilgan quvvat (MWp)	Ulushi (%)
Xususiy sektor	760,7 MWp	
Shahar kengashlari va jamoat uy-joy/kommunal xizmatlar	288,5 MWp	
Boshqa sektorlar	~120,8 MWp	
Xususiy sektor	1 170 MWp	100%

2-jadval. Quyosh qurilmalari soni bo'yicha taqsimot

Sektor	O'rnatmalar soni	Ulushi (%)
Shahar kengashlari va jamoat uy-joy/kommunal xizmatlar	3 653 ta	42,9 %
Aholi (turar joy sektori)	3 311 ta	38,8 %
Boshqa sektorlar	~1 565 ta	~18,3 %
Jami	~8 529 ta	100 %

Singapurda 2023-yil 4-chorak holatiga ko'ra **1 170 MWp** quyosh energiyasi quvvatining mavjudligi va **5,4 % choraklik o'sish** energiya sektorida raqamlashtirilgan boshqaruv va investitsion muhit samaradorligini ko'rsatadi. Xususiy sektorning **65 % ulushi** moliyaviy boshqaruvda bozor mexanizmlari ustunligini bildiradi. **205,4 MW ESS** quvvati esa energiya ishlab chiqarishdagi tebranishlarni kamaytirib, kompaniyalarning pul oqimlari va moliyaviy barqarorligini mustahkamlamoqda.

O'zbekistonda elektr energetika sohasini isloh qilish va raqamlashtirish so'nggi yillarda **davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga** aylandi. Energetika tizimida moliyaviy boshqaruvni takomillashtirish, yo'qotishlarni kamaytirish, debitor qarzdorlikni qisqartirish va investitsiyalarni jalb etish maqsadida **raqamli texnologiyalar bosqichma-bosqich joriy etilmoqda**.

Smart hisoblagichlar va avtomatlashtirilgan billing tizimlari

O'zbekistonda elektr energiyasi iste'molini hisobga olishda **aqlli (smart) hisoblagichlar** joriy etilishi moliyaviy boshqaruvni raqamlashtirishning asosiy yo'nalishlaridan biri bo'ldi.

² https://www.reddit.com/r/singapore/comments/1e7l5oj/solar_pv_snapshot_of_singapore_4q_2023

Yanvar, 2026-yil

Statistik holat 2023–2024 yillar davomida **7 milliondan ortiq smart hisoblagichlar** o'rnatildi, elektr energiyasi bo'yicha **avtomatlashtirilgan billing tizimi** respublika miqyosida joriy qilindi, to'lov intizomi sezilarli darajada yaxshilandi. **Moliyaviy ta'siri:**

- Debitor qarzdorlikni real vaqt rejimida monitoring qilish imkoniyati yaratildi;
- Naqd pul oqimlari barqarorlashdi;
- Moliyaviy hisobotlarning aniqligi va shaffofligi oshdi.

Raqamli boshqaruv va SCADA/ERP tizimlari "O'zbekiston Milliy elektr tarmoqlari" AJ va "Hududiy elektr tarmoqlari" AJ faoliyatida **SCADA, ERP va avtomatlashtirilgan dispetcherlik tizimlari** joriy etilmoqda. Ushbu tizimlar orqali, ishlab chiqarish, uzatish va taqsimlash jarayonlari integratsiyalashmoqda shuningdek texnik va moliyaviy ma'lumotlar yagona platformada jamlanmoqda, xarajatlar va yo'qotishlar tahlili avtomatlashtirilmoqda. Buning natijasida elektr energiyasi yo'qotishlarini bosqichma-bosqich kamaytirish;

operatsion xarajatlarni optimallashtirish;
moliyaviy qarorlar qabul qilish tezligi oshishi.

Qayta tiklanuvchi energiya va raqamli monitoring bo'yicha O'zbekiston qayta tiklanuvchi energiya manbalarini, ayniqsa **quyosh va shamol energetikasini** faol rivojlantirmoqda. 2024-yil holatiga ko'ra. **Quyosh va shamol elektr stansiyalari** davlat-xususiy sheriklik asosida ishga tushirilgan;

Elektr ishlab chiqarish jarayonlari **raqamli monitoring va avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari** orqali nazorat qilinmoqda.

Bu holat moliyaviy boshqaruv nuqtayi nazaridan:

- *investitsiya loyihalarining shaffofligini oshiradi;
- *ishlab chiqarish tannarxini aniqlashni osonlashtiradi;
- *moliyaviy risklarni kamaytiradi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, elektr energiya kompaniyalarida moliyaviy boshqaruvni raqamlashtirish zamonaviy energetika tizimining barqaror rivojlanishida hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Singapur, O'zbekiston va Xitoy tajribalarining solishtirma tahlili raqamli texnologiyalar — ERP tizimlari, Smart Grid, Big Data, sun'iy intellekt va avtomatlashtirilgan billing platformalari — moliyaviy shaffoflikni oshirish, xarajatlarni kamaytirish hamda pul oqimlarini barqarorlashtirishda muhim vosita ekanligini tasdiqlaydi.

Singapur tajribasi shuni ko'rsatadiki, **Grid Digital Twin va Smart Grid** texnologiyalarining joriy etilishi energiya uzatish yo'qotishlarini minimal darajaga tushirib, moliyaviy boshqaruv samaradorligini sezilarli darajada oshirgan. Xitoyda esa "AI + energy" strategiyasi asosida katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish va prognozlash imkoniyatlari kengayib, energetika kompaniyalarining investitsion jozibadorligi ortgan.

O'zbekistonda so'nggi yillarda smart hisoblagichlar, avtomatlashtirilgan billing tizimlari, SCADA va ERP platformalarining joriy etilishi moliyaviy nazoratni kuchaytirib, debitor qarzdorlikni qisqartirishga xizmat qilmoqda. Biroq raqamli moliyaviy boshqaruvni chuqurlashtirish, analitik va prognozlash imkoniyatlarini kengaytirish hali ham dolzarb masala bo'lib qolmoqda.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori.
"Elektr energetika sohasini isloh qilish va rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida".
2. O'zbekiston Respublikasi Energetika vazirligi.
Yillik hisobotlar va rasmiy statistik ma'lumotlar.
3. "Hududiy elektr tarmoqlari" AJ.
Moliyaviy va ishlab chiqarish hisobotlari.
4. "O'zbekiston Milliy elektr tarmoqlari" AJ.
Korporativ boshqaruv va raqamlashtirish bo'yicha hisobotlar.
5. Kun.uz, UzDaily.uz.
O'zbekistonda smart hisoblagichlar va energetika raqamlashtirilishi bo'yicha tahliliy maqolalar.
6. IRENA (International Renewable Energy Agency).
Digitalisation and AI in Power Systems.
7. Jahon banki (World Bank).
Uzbekistan Energy Sector Transformation Report
8. International Renewable Energy Agency (IRENA).
Digitalisation and Artificial Intelligence in Power Systems.
URL: <https://www.irena.org/publications/2021/Nov/Digitalisation-and-AI-in-Power-Systems>
9. World Bank Group.
Energy Sector Transformation and Financial Sustainability Reports.
URL: <https://www.worldbank.org/en/topic/energy/publication/energy-sector-transformation>
10. Energy Market Authority (EMA), Singapore.
Annual Reports and Smart Grid Development Materials.
URL: <https://www.ema.gov.sg/publications.aspx>
11. Deloitte Insights.
Digital Transformation in Energy and Utilities: Financial Impacts and Strategy.
URL: <https://www2.deloitte.com/us/en/pages/energy-and-resources/articles/digital-transformation-in-energy.html>

MODERN SCIENCE
& RESEARCH